

Titolo:

L'Erma del sapiente: il "Pitagora" di Bologna tra erudizione settecentesca e ricerca moderna

Autore:

Giuseppe Celsi

Abstract

Questa ricerca esamina la complessa vicenda identificativa di un'erma marmorea (Inv. G 1047) conservata presso il Museo Archeologico Civico di Bologna. L'erma era stata identificata nel XVIII secolo come un **busto di Pitagora** in un trattato di Luigi Andruzzi (1754). Studi successivi, del quale si riportano i più recenti di Anna Maria Brizzolara e Giancarlo Susini, reinterpretano l'analisi erudita settecentesca verso la corretta identificazione come Erma di Dioniso Barbato di età imperiale (II secolo d.C.). Particolare rilievo viene dato alle tre iscrizioni greche alla base sul pilastro, che offrono una testimonianza preziosa di un "manifesto" etico e pedagogico che unisce nichilismo epicureo, precetti morali e ammonimenti educativi, offrendo uno spaccato unico sulla vita intellettuale e scolastica in età imperiale.

Testo completo, le note e la bibliografia nella versione online:

<https://www.gruppoarcheologicokr.it/lerma-del-sapiente-il-pitagora-di-bologna-tra-erudizione-settecentesca-e-ricerca-moderna/>

Riferimento consigliato

Celsi, G. (2026). L'Erma del sapiente: il "Pitagora" di Bologna tra erudizione settecentesca e ricerca moderna. Gruppo Archeologico Krotoniate, <https://www.gruppoarcheologicokr.it/lerma-del-sapiente-il-pitagora-di-bologna-tra-erudizione-settecentesca-e-ricerca-moderna/>